

SIRTLARNI KARKASLI MODELINI SHAKILLANTIRISH VA ULARNI BOSHQARISH USLUBLARI.

Suvanqulov Ilxomjon Shahobiddinovich

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika institut, «Tasviriy san’at va muxandislik grafikasi» kafedrası professori v.v.b., t.f.n. O‘zbekiston Respublikasi, Samarqand sh.

E-mail: suvonqulov_i@rambler.ru

ANNOTATSIYA

Sirtlarni karkasli modelini statik-geometrik uslubdan foydalanib hosil qilish tavsiya etilgan. Qatlamlararo bog‘lovchilarda hosil bo‘ladigan kuchlanishlarni, ichki va tashqi ta’sir etuvchi kuchlarni o‘zgartirish evaziga boshqarish ko‘rsatilgan.

АННОТАЦИЯ

Каркасную модель поверхностей рекомендуется моделировать статико-геометрическим методом. Приведены примеры управления поверхности, изменением параметров усилий в межпоясных распорных стойках и ребер.

ANNOTATION

It is proposed to create a skeleton model of surfaces using the static-geometric method. It is shown that the stresses generated in the interlayer joints can be controlled by changing the internal and external forces acting on them.

Kalit so‘zlar: *Statika, karkas sirtlar, modellashtirish, nuqta, chiziq, panjarali tuzilma.*

Ключевые слова: *Статика, каркасные поверхности, моделирование, точка, линия, решетчатая структура.*

Keywords: *Statics, skeleton surfaces, modeling, point, line, lattice structure.*

Karkasli modellari faqat tugunlarning koordinatalarini (x,y,z) va ularni bog'laydigan qirralarni saqlaydigan modellardir. Sirt modeli - bu karkasli modelning mukammallashtirilgan ko'rinishidir.

Har xil murakkablikdagi sirtlarni modellashtirishda ularning statik holatini ham inobatga olish loyihalash jarayonini osonlashtiradi. Statik-geometrik uslub asosida modellashtirilgan sirtlarni boshqarish o'zining ko'plab qulayliklariga egadir. Geometrik shaklning o'zgarishi evaziga dezayn va arxetektura talablarini qondirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridandir. Ikki qatlamli sirtlarni boshqarish markaziy nuqta parametrlarini, tayanch kontur shaklini va tavsifli nuqtalari parametrlarini o'zgartirish bilan amalga oshirilishi mumkin(rasm).

Boshqarishning asosiy elementlari sifatida qatlamlararo bog'lovchilarda hosil bo'ladigan kuchlanishlarni, ichki va tashqi ta'sir etuvchi kuchlarni qabul qilish maqsadga muvofiqdir. Bu kuchlarning kattaligi shartli birliklar bilan ifodalanadi.

Chetki kontur tugunlari parametrlarini o'zgartirish orqali boshqarishni misol sifatida ko'rib chiqamiz. Ustki va pastni qatlamlari simmetrik to'rtburchakli katakchalardan tashkil topgan panjarali sirt berilgan (1-rasm). Shuning uchun ham Ox va Oy o'qlariga proektsiyalanadigan kuchlarni muvozanat tenglamalarini tuzish shart emas. Pastki va ustki qatlamlar 33 tadan maxkamlanmagan tugunlardan iborat. Modellashtirilayotgan sirtlarni simmetrikligini inobatga olib muvozanat tenglamalari faqat 1/8 qismiga tuziladi. Bundan tashqari qatlamlararo bog'lovchilardagi kuchlanishlar ham berilgan:

$$kP_{0.0}^u = kP_{1.0}^u = \dots = kP_{i+n,j+m}^u = \dots = kP_{i+n,j+m}^P = 0.6 \text{ shartli birlik}$$

Tashqi kuch sifatida tuzilmaning tugunlarga teng taqsimlangan o'z o'z irligi olinadi:

$$kR_{0.0}^u = kQ_{1.0}^u = \dots = kQ_{i+n,j+m}^u = \dots = kP_{i+n,j+m}^P = 0.1 \text{ shartli birlik.}$$

Ikki qatlamli sirtning 1/8 qismidagi mahkamlanmagan tugunlari uchun muvozanat tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi.

$$\begin{aligned}
 4Z_{1.0}^y - 4Z_{0.0}^y + KP_{0.0}^y - kQ_{0.0}^y &= 0; \\
 4Z_{1.0}^R - 4Z_{0.0}^R - KP_{0.0}^R - kQ_{0.0}^R &= 0; \\
 2Z_{1.1}^y + Z_{2.0}^y + Z_{0.0}^y - 4Z_{1.0}^y + kP_{1.0}^y - kQ_{1.0}^y &= 0; \\
 2Z_{1.1}^R + Z_{2.0}^R + Z_{0.0}^R - 4Z_{1.0}^R - kP_{1.0}^R - kQ_{1.0}^R &= 0; \\
 2Z_{2.1}^y + Z_{1.0}^y + Z_{3.0}^y - 4Z_{2.0}^y + kP_{2.0}^y - kQ_{2.0}^y &= 0; \\
 2Z_{2.1}^R + Z_{1.0}^R + Z_{3.0}^R - 4Z_{2.0}^R + kP_{2.0}^R - kQ_{2.0}^R &= 0; \\
 2Z_{3.1}^y + Z_{2.0}^y + Z_{4.0}^y - 4Z_{3.0}^y + kP_{3.0}^y - kQ_{3.0}^y &= 0; \\
 2Z_{3.1}^R + Z_{2.0}^R + Z_{4.0}^R - 4Z_{3.0}^R - kP_{3.0}^R - kQ_{3.0}^R &= 0; \tag{49} \\
 2Z_{2.1}^y + 2Z_{1.0}^y - 4Z_{1.1}^y + kP_{1.1}^y - kP_{1.1}^y &= 0; \\
 2Z_{2.1}^R + 2Z_{1.0}^R - 4Z_{1.1}^R - kP_{1.1}^R - kQ_{1.1}^R &= 0; \\
 Z_{1.1}^y + Z_{2.2}^y + Z_{2.1}^y + Z_{2.0}^y - 4Z_{2.1}^y + kP_{2.1}^y - kQ_{2.1}^y &= 0; \\
 Z_{1.1}^R + Z_{2.2}^R + Z_{3.1}^R + Z_{2.0}^R - 4P_{2.1}^R - kQ_{2.1}^R &= 0; \\
 Z_{2.1}^y + Z_{3.2}^y + Z_{4.1}^y + Z_{3.0}^y - 4Z_{3.1}^y + kP_{3.1}^y - kP_{3.1}^y &= 0; \\
 Z_{2.1}^R + Z_{3.2}^R + Z_{4.1}^R + Z_{3.0}^R - 4Z_{3.1}^R - kP_{3.1}^R - kQ_{3.1}^R &= 0;
 \end{aligned}$$

Umumiy gorizantal proektsiyaga ega bo‘lgan sirtni kontur chizig‘i parametrlarini o‘zgartirish hisobiga boshqarish variantlari chizmada tasvirlangan.

.Yuqorida berilgan panjarali tuzilmani qatlamlararo bog‘lovchilar shakl va joylashish parametrlarini o‘zgartirish evaziga boshqarishni ko‘rib **chiqamiz**. Bunda tuzilma barcha tugunlarga teng taqsimlangan o‘z og‘irligi ta’sirida egiladi deb qabul qilinadi:

$kQ^{u,0}=kQ^{p,0}= \dots =kQ^{u,1,0}= \dots =kQ^{p,1+n,j+m}=0,1$ shartli birlik.

1a,b,v-rasmda qatlamlararo bog'lovchilari turli xil joylashgan tuzulmalar hosil qilingan:

a) qatlamlararo bog'lovchilar quyidagi tugunlarda qo'yilgan:

$$[M^{u,0,0} M^{p,0,0}]; [M^{u,2,0} M^{p,2,0}]; [M^{u,1,1} M^{p,1,1}]; [M^{u,3,1} M^{p,3,1}],$$

bu erda:

$$kP^{u,0,0} = kP^{p,0,0} = kP^{u,2,0} = kP^{p,2,0} = kP^{u,1,1} = kP^{p,1,1} = kP^{u,3,1} = kP^{p,3,1} = \pm 0,6 \text{ shartli birlik}$$

b) qatlamlararo bog'lovchilar quyidagi tugunlarda qo'yilgan:

$$[M^{u,1,0} M^{p,1,0}]; [M^{u,2,1} M^{p,2,1}]; [M^{u,3,0} M^{p,3,0}],$$

bu erda:

$$kP^{u,1,0} = kP^{p,1,0} = kP^{u,2,1} = kP^{p,2,1} = kP^{u,3,0} = kP^{p,3,0} = \pm 0,6 \text{ shartli birlik}$$

c) qatlamlararo bog'lovchilar quyidagi tugunlarda qo'yilgan:

$$[M^{u,0,0} M^{p,0,0}]; [M^{u,1,0} M^{p,1,0}]; [M^{u,2,0} M^{p,2,0}]; [M^{u,3,0} M^{p,3,0}],$$

bu erda:

$$kP^{u,0,0} = kP^{p,0,0} = kP^{u,1,0} = kP^{p,1,0} = kP^{u,2,0} = kP^{p,2,0} = kP^{u,3,0} = kP^{p,3,0} = \pm 0,6 \text{ shartli birlik.}$$

Bunda qatlamlararo bog'lovchilar qo'yilgan tugunlar alohida belgilangan (1-rasm).

Xar qanday fan bizni o'rab turgan borliqning qonuniyatlarini o'rganadi va o'z izlanishlari bilan tabiat bilimini boyitadi. Narsalarning geometrik xususiyatlarini tasvirlash usullari yordamida ularning shakllari, o'lchamlari va o'zaro joylanishlari hamda metrik va pozitsion masalalarni yechish algoritmlarini o'rganadi. Chizma geometriya qonunlari yordamida faqat ko'rinib turgan buyumni emas, balki ijodkor tasavvuridagi narsa yoki shakllarning tekislikdagi tasvirlarning yasash usullarini hosil qilish hamda shakllarning

tekislikdagi tasvirlariga ko‘ra ularning o‘zaro joylashishlariga oid geometrik masalalarni yechish usullari o‘rganiladi.

Sirtlarni va egri chiziqlarni diskret modellarini loyihalashtirishda ko‘p sonli talablarni inobatga olish turli xil variantlardagi masalalarni echishni talab etadi. Egri chiziqlarni berilishi, turlari, geometrik elementlarini mukammal o‘rganish va ularni o‘zgartirish evaziga boshqarish loyihalashtirishda muhim ahamiyatga egadir.

Sirtlarni ikki qatlamli panjarali ko‘rinishda berilishi geometrik o‘zgarmas tizimni hosil bo‘lishini va talab qilinayotgan mustahkamlikni ta‘minlaydi.

Statik-geometrik uslubdan foydalanib panjarali karkas ko‘rinishida berilgan sirtning har bir tuguni uchun muvozanat tenglamasi tuzildi. Tugunlararo bog‘lovchilarda hosil bo‘ladigan kuchlanishlar va tizimga ta‘sir qiluvchi tashqi kuchlar, geometrik nuqtai nazardan vektorli kuchlar majmuasi sifatida qabul qilindi.

1-rasm. Rejada to‘rtburchakli katakchlardan tashkil topgan karkasli sirtni boshqarish.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Михайленко В.Е., Ковалев С.Н., Тукаев С.К. Особенности конструирования стержне-вантовых покрытий // Прикладная геометрия и инж. графика. – Киев:, 1979. – Высшая школа. 28. - С . 3 – 6.
2. Суванкулов И.Ш. Об одном способе формирования двухпоясного мембранного покрытия и управления ее формой // Прикл. геометрия и инж. графика. – Киев: Будівельник, 1988. – Вып. 46. – с. 96-98.
3. Суванкулов И.Ш., Номозова Г.Р. Approximate Method for Forming Double Belt Lattice Structures. Middle European Scientific Bulletin (MESB). ISSN: 2694-9970. Table of Content - Volume 27 (Aug 2022)
4. Суванкулов И.Ш., Номозова Г.Р. “Приближенный способ управления геометрическими параметрами решетчатых структур ”CENTRAL ASIAN

JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES Vol. 4 No. 04 (2023): CAJOTAS. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/V68GT>. DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

5. Izbasarov I.U. International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS) Volume. 7, Issue 10, October (2024) 1 TASVIRIY SAN'AT VA CHIZMACHILIK DARSLARIDA GRAFIK DASTURLARDA ISHLASHNI O'RGATISH ORQALI O'QUVCHILARNI ZAMONAVIY KASBLARGA YO'NALTIRISH <https://doi.org/10.5281/zenodo.13954204>
6. J.M.Jalilov Chizmachilik fanlarida ko' rinishlar mavzusini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish. **International scientific Journal "SCIENCE SHINE"** Issue 31 Veb sayt: <http://science-shine.uz/> 8-13 betlar Xalqaro jurnal 10.12. 2024.

